

Рубрика: агрохимия
УДК 631.452:631.423

DOI 10.5281/zenodo.19605979

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛОИД МЫШЬЯК В ПОЧВАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

О.А. ВЛАСОВА, А.В. РЯБКОВ

Вологодский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, г. Вологда
e-mail: vologda@rosah.ru

Аннотация: в статье представлены результаты эколого–токсикологического мониторинга почв сельскохозяйственного назначения на территории Вологодской области при исследовании валового содержания тяжёлых металлов.

Ключевые слова: тяжелые металлы, мониторинг, загрязнение окружающей среды

ВВЕДЕНИЕ

Из всех классов неорганических соединений, поступающих в биосферу в результате человеческой деятельности, наибольшее внимание привлекают тяжелые металлы. В их число, согласно решению Целевой группы по выбросам Европейской экономической комиссии ООН, включены Pb, Cd, Hg, Ni, Co, Cr, Cu, Zn, а также As, Sb и Se (Исидоров, 1997).

К тяжелым металлам относится более 40 химических элементов таблицы Менделеева с атомной массой 50 а.е. Не все тяжелые металлы представляют одинаковую опасность для живых организмов. По токсичности и большой способности к биоаккумуляции 10 элементов признаны опасными загрязнителями биосферы. Среди них выделяются: кадмий (Cd), медь (Cu), цинк (Zn), свинец (Pb), ртуть (Hg), кобальт (Co), никель (Ni), хром (Cr), марганец (Mn) и металлоид мышьяк (As). Три элемента (ртуть, свинец и кадмий) считаются наиболее опасными (Овчаренко, 1997).

Загрязнение почв поллютантами различной природы наблюдается во всех промышленно развитых регионах России. Вологодская область является регионом с высоким техногенным прессингом, свой вклад вносят Череповецкий промышленный центр, города Вологда и Сокол. Основные источники техногенного загрязнения природных и аграрных экосистем подразделяются на промышленные, транспортные, коммунально-бытовые и сельскохозяйственные. Они формируются в результате нарушений технологического режима или аварий на промышленных предприятиях, а также образуются в результате жизнедеятельности человека или применения пестицидов в сельском хозяйстве.

Загрязнение природной среды тяжелыми металлами – одно из наиболее распространенных следствий техногенного воздействия на экосистемы. Одним из источников поступления элементов-загрязнителей в агроэкосистемы считают атмосферу. Качественный и количественный состав компонентов непостоянен и зависит от целого ряда факторов: близости индустриальных центров, наличия ТЭЦ, расстояния от автомагистралей, розы ветров, количества осадков. Вблизи индустриальных центров создаются, как правило, антропогенные

аномальные зоны с повышенным содержанием токсикантов (Соколов, Черников, 1990).

При оценке опасности загрязнения почв аграрных экосистем химическими веществами учитывается ряд показателей: токсичность, персистентность (устойчивость токсиканта к процессам разложения) в почве и в растениях, миграционная подвижность, а также фактические уровни содержания элемента, класс опасности, буферность почвы, влияющей на подвижность элементов.

Для эколого-токсикологической оценки содержания в почве валовых форм некоторых элементов установлены и утверждены их ориентировочно допустимые концентрации (ОДК), разработанные с учетом уровня реакции среды и гранулометрического состава почвы. При отсутствии ОДК для нескольких элементов установлены (ПДК) – предельно допустимые концентрации.

Загрязнение почвы тяжелыми металлами оценивали согласно гигиенических нормативов, действующих на всей территории РФ: ТМ – ПДК/ОДК (СанПиН 1.2.3685-21).

Эколого–токсикологическое обследование почв селхозугодий Вологодской области проводят периодически, параллельно с агрохимическим и почвенным обследованием в соответствии с Государственными программами мониторинга земель РФ (Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» постановления Правительства РФ от 14 мая 2021 г. № 731 «О Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса РФ»).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Полевые и камеральные работы, выполняемые агрохимической службой с 1992 года, и большой аналитический материал позволяют дать оценку по валовому содержанию тяжелых металлов для различных типов почв, и в целом, эколого–токсикологическую характеристику земель сельскохозяйственного назначения Вологодской области.

Химические анализы почвы выполнены по методикам испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории Вологодского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПЧ08).

Определение в почвах валового содержания тяжелых металлов проводили в вытяжках 5,0 н HNO₃ методом атомно-абсорбционной спектрометрии в пламенном варианте, ртуть – на ртутно-метрическом комплексе «УКР-1 МЦ», мышьяк – фотометрическим методом на спектрофотометре «ЮНИКО – 1201».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Тяжелые металлы представляют наибольшую опасность, поскольку способны накапливаться в почве и являются одними из опасных загрязнителей биосферы. Загрязнение почвы ТМ приводит к повышению ее фитотоксичности. Загрязнение почв ТМ приводит к поглощению и аккумуляции металлов, накопление ТМ в почве отрицательно влияет на ее плодородие, урожайность, микробиологическую деятельность, рост и развитие растений.

Таблица 1. Валовое содержание (кислоторастворимые формы) тяжёлых металлов в почвах сельхозугодий Вологодской области

№ п/п	Годы обследования	Pb	Cd	As	Hg
		в мг/кг воздушно-сухой почвы			
Итого по области:	2020-2024	3,2-18,4 7,6	0,22-0,72 0,44	0,75-6,02 1,18	0,005-0,180 0,022
ОДК (СанПиН 1.2.3685-21)		32-130	0,5-2,0	2,0-10,0	-
ПДК (СанПиН 1.2.3685-21)		32,0	-	2,0	2,1

Примечание. Верхняя строка – диапазон показателей (min – max); нижняя строка – среднее значение.

Обобщенные данные по валовому содержанию тяжелых металлов за 2020-2024 годы (табл. 1) в почвах сельскохозяйственных угодий области, выглядят следующим образом:

Свинец (Pb). Валовая концентрация свинца находится в пределах 3,2-18,4 мг/кг, наибольшее содержание не превышает 0,14 долей ОДК. Средневзвешенное областное значение данного металла составило 7,6 мг/кг.

Кадмий (Cd). Пределы колебания этого элемента в дерново-подзолистых почвах области составляют от 0,22 до 0,72 мг/кг. Средневзвешенное значение кадмия в почвах области составило 0,44 мг/кг, максимальная концентрация элемента не превышает 0,36 долей ОДК.

Мышьяк (As). Варьирование валового содержания металлоида мышьяка в пахотном слое почв по районам области находится в пределах от 0,75 до 6,02 мг/кг и обусловлено свойствами почвообразующих пород. Средневзвешенное количество этого металлоида в почвах области составило 1,18 мг/кг, максимальное количество данного элемента отмечено на уровне 0,60 долей ОДК.

Ртуть (Hg). Количество ртути в дерново-подзолистых почвах области находится в пределах от 0,005 до 0,180 мг/кг, максимальная концентрация данного элемента соответствует 0,09 долей ПДК. По результатам сплошного мониторинга установлено, что среднее валовое содержание ртути в почвах области составляет 0,022 мг/кг.

Сравнивая фоновые концентрации тяжелых металлов в дерново-подзолистых почвах – региональный и областной фон со средним содержанием в почвах Вологодской области приводятся числовые значения фоновых концентраций тяжелых металлов для дерново-подзолистых почв региональный и областной фон, а также среднее содержание ТМ в почвах области и рассчитанные коэффициенты концентрации химических веществ (K_c) к этим фонам. K_c определяется отношением фактического содержания химического вещества в почве (C_c) к региональному и областному фоновому ($C_{фi}$), мг/кг: $K_c = C_i \text{ факт} / C_i \text{ фон}$ (табл. 2).

Таблица 2. Фоновые и средние содержания тяжелых металлов и коэффициенты концентрации их в дерново-подзолистых почвах, мг/кг

Элемент	Класс опасности	Региональный фон	Областной фон	Среднее содержание в почвах Вологодской области	Коэффициент концентрации (K_c) к региональному и областному фону*
Мышьяк (As)	I	2,20	1,30	1,18	0,54/0,9
Кадмий (Cd)	I	0,12	0,47	0,44	3,67/0,93

Продолжение таблицы 2

Элемент	Класс опасности	Региональный фон	Областной фон	Среднее содержание в почвах Вологодской области	Коэффициент концентрации (K_c) к региональному и областному фону*
Свинец (Pb)	I	15,0	9,0	7,6	0,50/0,84
Ртуть (Hg)	I	0,1	-	0,022	0,22/-

Примечания. * K_c – коэффициент концентрации элементов приведен в числителе к региональному фону, а в знаменателе к областному фону.

Следует отметить, что валовая концентрация тяжелых металлов в почвах области находится ниже региональных и областных фоновых значений кроме кадмия, содержание которого в 3,7 раза выше регионального фона. Рассчитанный коэффициент концентрации (K_c) химических элементов к региональному и областному фону ниже единицы.

ВЫВОДЫ

Анализ результатов мониторинга за последние 5 лет показывает, что по средневзвешенному со-

держанию валовых соединений тяжелых металлов, дерново-подзолистые почвы Вологодской области в соответствии с принятой группировкой относятся в основном к I и II группам, где содержание ТМ не превышает ОДК/ПДК. Категория загрязнения почв основной площади пашни допустимая (удовлетворительная экологическая ситуация).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Исидоров В.А. Введение в курс химической экотоксикологии. Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997. 88 с.
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
3. Соколов О.А., Черников В.А. Атлас распределения тяжелых металлов в объектах окружающей среды. Пущино, 1990.
4. Тяжелые металлы в системе почва – растение – удобрение: монография / Под общ. ред. М.М. Овчаренко. М.: Пролетарский светоч, 1997. 290 с.

HEAVY METALS AND METALLOID ARSENIC IN SOILS

O.A. VLASOVA, A.V. RYABKOV

Vologda branch of the FSBI "RosAgrokhim service"

Abstract: the article presents the results of ecological and toxicological monitoring of agricultural soils in the Vologda Region during the study of the gross content of heavy metals.

Keywords: heavy metals, monitoring, environmental pollution